

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7434673>
УДК 349.41

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА

Ж.М. Нурмаханова,

ст. преп.

К.У. Байжанова,

к.ю.н., ассоц. проф.,

КазНАИУ,

г. Алматы

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы систематического изучения сформировавшихся позиции о праве пользования объектами животного мира для приведения накопившихся теоретических разработок в аргументированную точку зрения. Исходя из этого, объектом исследования в настоящей работе выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе пользования объектами животного мира, современные представления о государстве и праве, учения о взаимодействия природы и общества, правовые концепции об охране окружающей среды как одной из глобальных проблем современности, а также научные данные о форме охраны природной среды и механизмах его реализации

Ключевые слова: животный мир, нерациональное использование животного мира, прекращение права пользования животным миром, плательщики

LEGAL REGULATION OF THE USE AND PROTECTION OF WILDLIFE

J.M. Nurmakhanova,
senior lecturer

K.U. Baizhanova,
PhD in Law, Assoc. Professor,
KazNAIU,
Almaty city

Annotation: The article deals with some issues of systematic study of the formed position on the right to use objects of the animal world in order to bring the accumulated theoretical developments into a reasoned point of view. Based on this, the object of study in this paper is social relations that develop in the process of using objects of the animal world, modern ideas about the state and law, teachings about the interaction of nature and society, legal concepts about environmental protection as one of the global problems of our time, as well as scientific data on the form of environmental protection and mechanisms for its implementation.

Keywords: wildlife, irrational use of wildlife, termination of the right to use wildlife, payers

Животный мир является одним из компонентов природной среды, важной составной частью природных богатств страны, объектом всемерной охраны. Он охватывает все многообразие дикой наземной и водной фауны, участвующее в различных взаимосвязях живой природы, выступающее в качестве источника пищевых продуктов, пушнины, технического, лекарственного сырья, других материальных ценностей, необходимых для удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства [1-3]. Животный мир является объектом хозяйственной эксплуатации, поскольку имеет большое экономическое, социальное, научное, культурно- нравственное значение [1-3]. В механизме охраны животного мира, как и всей природы, важнейшую роль играет право. С естественно-правовых позиций животный мир также можно рассматривать как элемент окружающей среды, как

природный объект, природный ресурс, объект использования и охраны, объект собственности государства, предмет науки, объект отношений. Исходя из этого, объектом исследования в настоящей работе выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе пользования объектами животного мира. Экономическое развитие ряда стран с его нерациональным использованием животного мира приводит к истощению этого природного ресурса и в ряде случаев ставит тот или иной вид животных под угрозу исчезновения, также большие масштабы приняла в последние годы нелегальное истребление животных для получения ценной продукции. Поэтому для многих стран сейчас крайне актуальны задачи охраны животного мира и организации его рационального использования.

Животный мир, являясь частью природной среды, выступает как неотъемлемое звено в цепи экологических систем, необходимый компонент в процессе круговорота веществ и энергии природы, активно влияющий на функционирование естественных сообществ, структуру и естественное плодородие почв, формирование растительного покрова, биологические свойства воды и качество окружающей природной среды в целом [1-4]. Вместе с тем животный мир имеет большое экономическое значение как источник получения пищевых продуктов, промышленного, технического, лекарственного сырья и других материальных ценностей и поэтому выступает как природный ресурс для зверобойного, китобойного, рыболовного и других видов промысла. Отдельные виды животных имеют большое культурное, научное, эстетическое, воспитательное, лечебное значение.

Основными причинами сокращения численности и видового состава животных в Казахстане являются: слабый контроль за соблюдением объемов и квот изъятия животных, выдача специальных разрешений на отлов и отстрел редких и исчезающих видов, проведение лесозаготовок с нарушением правил лесопользования, загрязнение водоемов и прилегающих земель путем сброса промышленных и коммунальных стоков и размещения бытовых отходов на продуктивных территориях, отсутствие альтернативных видов заработка у сельского населения.

Вопрос понятия «дикий животный мир» длительное время был предметом обсуждения в юридической литературе. Как законодателем, так и исследователями этой проблемы, животный мир первоначально рассматривался как принадлежность среде обитания, Так, В.В.Петров отмечает, что «...право собственности на животный мир как природный объект вытекает из принадлежности права собственности на другой объект природы- леса, воды». Ясно, что дикие звери находятся в собственности того, у кого находится собственности среда обитания – лесные угодья. Рыбы и другие водные животные могут находиться в собственности тех, кому принадлежит собственность на водные объекты. Не преуменьшая значения среды обитания для животного мира, все же необходимо отметить, что отнесение животного мира к земельному, водному и другим фондам усложняет задачу его оптимального использования и охраны. В настоящее время социальная ценность диких животных постоянно повышается, и поэтому подчинение правового режима животного мира режиму среды его обитания не соответствует роли дикой фауны. Необходимо не подчинение, а оптимальное сочетание правового регулирования использования и охраны различных природных богатств. Важны обязанности пользователей животного мира-пользоваться животным миром способами, не допускающими нарушения целостности естественных сообществ обеспечивающими сохранение животных, не предоставленных в пользование. Так в целях охоты пользователь не может вырубать и выжигать растительность, или стрелять в животное в случае, если выстрел может погубить других животных, которые не предоставлены в пользование, или добывать животное путем, например, взрыва. В статье 30 Закона РК от 9 июля 2004 года № 593-ІІ Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира (по сост. на 18.11.2022 г.) указаны прекращения права пользования животным миром. Так, право пользования животным миром подлежит прекращению в случаях: добровольного отказа от пользования; истечения срока пользования; прекращения деятельности пользователя; использования животного мира не по назначению или при систематических и грубых нарушениях установленных правил, норм и иных требований; изъятия из пользования животного мира для государственных или общественных нужд.

Прекращение права пользования животным миром – в случае истечения установленного срока пользования происходит автоматически. В этом случае лицензия или другое разрешение автоматически прекращает свое действие и становится недействительным. Право пользования животным миром может быть прекращено также в случае невыполнения пользователем установленных правил, норм и иных требований по охране и использованию животного мира. Это принудительное прекращение права пользования и оно оформляется путем аннулирования соответствующими органами выданных ими разрешений на право пользования животным миром. Система платежей за пользование животным миром включает в себе: плату за пользование животным миром; штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользование животным миром; штрафы за нарушение законодательства о животном мире, Согласно параграфу 5 «Плата за пользование животным миром» Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» плата за пользование животным миром взимается за пользование животным миром в порядке специального пользования животным миром. По статье 582. «Ставки платы за пользование животным миром» ставки платы определяются в размере, кратном МРП, установленному законом о республиканском бюджете и действующему на дату уплаты такой платы. Плательщиками платы являются лица, получившие в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, право на специальное пользование животным миром. По статье 583. «Порядок исчисления и уплаты» сумма платы исчисляется плательщиками исходя из установленных ставок и количества животных или веса (для отдельных видов водных животных). При расчете суммы платы для иностранцев при проведении охоты в Республике Казахстан к установленным ставкам применяется коэффициент, равный 10. Сумма платы уплачивается в бюджет по месту получения разрешения на пользование животным миром. Уплата производится до получения разрешения путем перечисления через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением платы за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства, при превышении суммы

платы, подлежащей уплате в бюджет, в сумме более 350-кратного размера МРП по квотам изъятия объектов промыслового рыболовства текущего года. Одним из важнейших условий пользователя животным миром являются сроки пользования, которые устанавливаются в порядке, определяемом законодательством. Это условие конкретно проявляется в каждом отдельном виде пользования и в каждом конкретном случае. По продолжительности сроки могут быть различные, например, только один сезон и время перелета птиц или только те периоды, когда разрешается охота и т.п. сроки охоты, как правило, устанавливаются в первую очередь исходя из сроков появления и роста молодняка диких животных. Прекращение права пользования животным миром в случае истечения установленного срока пользования происходит автоматически. В этом случае лицензия или другое разрешение автоматически прекращает свое действие, становится недействительным, и поэтому какого-либо решения об их аннулирования не требуется. В целях сохранения и воспроизводства диких зверей на территории охотничьих угодий может быть ограничено или полностью запрещено на определенные сроки добыча отдельных видов животных, применение некоторых видов орудий охоты.

Сильное увеличение численности отдельных видов животных может наносить вред здоровью населения, ущерб хозяйству, влечь за собой заражение сельскохозяйственных и других домашних животных. Так, резкое увеличение численности волков может привести к резкому уменьшению численности других животных, к опасности для домашнего скота и даже для человека. Мероприятия по регулированию численности отдельных животных должны осуществляться гуманными способами, исключая причинение вреда другим видам животных и обеспечивающими сохранность среды обитания животных.

Таким образом, отраслевое законодательство об охране животного мира разнообразными путями и методами стремится обеспечить рациональное использование и всестороннюю охрану диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы и являющихся весьма существенным элементом окружающей природной среды. Но вместе с тем имеются проблемы в сфере

правового регулирования пользования животным миром, особенно это касается охоты и ведения охотничьего хозяйства. Так постоянные преобразования в управлении животным миром повлекли кардинальные изменения – если прежде членство в обществах было обязательным для всех охотников и общества выдавали охотничьи билеты, то после возложения этой функции на государственные органы, сдача охотничьего минимума превратился в формальность. Существующая на сегодняшний день система органов государственного управления в области охраны и использования животного мира пока еще не отлажена и несовершенна. Из-за постоянной реорганизации, дефицита бюджетных средств не наложена должным образом подготовка охотников. В связи с ростом затрат на содержание приписных хозяйств увеличились размеры членских взносов, что в свою очередь повлекло любителей из членов. Говоря о дальнейшем развитии законодательства в данной области, нужно исходить из того, что на сегодня одной из важнейших задач является создание эффективных нормативно-правовых актов, нацеленных на действенную охрану животного мира. Действующее законодательство о животном мире, пока еще не содержит всех необходимых элементов, образующих систему. Законодательство должно предусматривать необходимость строгого соблюдения установленных правил охоты и рыболовства, содействие улучшению условий существования и воспроизводства животных посредством сохранения и улучшения мест обитания и путей миграции, регулирования использования промысловых запасов, обеспечение промысловой плотности и воспроизводства, не допуская при этом истребления других диких животных, осуществление научно-обоснованных мероприятий по борьбе с вредными животными – вредителями лесов и сельскохозяйственных культур переносчиками инфекций, хищниками и другими наносящими ущерб хозяйству и экономике Республики.

В заключении хочу отметить следующие рекомендации: в целях исключения противоречий между нормативно-правовыми актами, систематизировать нормативно-правовые акты аграрного и экологического права, в которых нашли свое законодательное отражение нормы регламентирующие порядок обеспечения

ветеринарной безопасности. Принять единый, унифицированный нормативно-правовой документ, осуществляющий правовую регламентацию реализации института ветеринарной безопасности РК.

Основная цель нормативных правовых актов по вопросам ведения охотничьего и рыболовного хозяйства – стимулирование предпринимательской активности арендаторов (пользователей) охотничьих и рыболовных угодий, а также повышение интереса граждан и рыболовов любителей сохранять и устойчиво использовать охотничьих животных и рыбные ресурсы.

Список литературы

[1] Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593-III Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.11.2022 г.).

[2] Закон Республики Казахстан Об ответственном обращении с животными от 30 декабря 2021 года № 97-VII ЗРК.

[3] Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2022 г.).

[4] Байдельдинов Д.Л. Экологическое право Республики Казахстан. / Д.Л. Байдельдинов, С.Д. Бекишева – Алматы: Интерлигал, 2004. 312 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Law of the Republic of Kazakhstan dated July 9, 2004 No. 593-III On the protection, reproduction and use of wildlife (as amended and supplemented as of November 18, 2022).

[2] Law of the Republic of Kazakhstan On Responsible Treatment of Animals dated December 30, 2021 No. 97-VII ZRK.

[3] Code of the Republic of Kazakhstan On taxes and other obligatory payments to the budget (Tax Code) (with amendments and additions as of 11.07.2022).

[4] Baydeldinov D.L. Ecological law of the Republic of Kazakhstan. / D.L. Baydeldinov, S.D. Bekisheva – Almaty: Interligal, 2004. 312 p.

© Ж.М. Нурмаханова, К.У. Байжанова, 2022

Поступила в редакцию 14.11.2022

Принята к публикации 01.12.2022

Для цитирования:

Нурмаханова Ж.М., Байжанова К.У. Правовое регулирование использования и охраны животного мира // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-1(24). С. 75-83. URL: <https://ip-journal.ru/>